

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Арабова Мухиба Базаровна

преподаватель Термезского государственного педагогического института

(Узбекистан)

Буранова Муниса Абдумуратовна

студентка 2-курса филологического факультета

Термезского государственного педагогического института

(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассматриваются интерактивные методы и его эффективность в обучения на уроках русского языка. использование инновационных методов обучения на уроках русского языка. Вопросительные предложения, определенные трудности в употреблении вопросительных предложений, при использовании инновационных методов обучения.

Ключевые слова: инновационные методы обучения, интерактивные методы, активные методы, учебно-деловые игры, активизация речи, учебный процесс, вопросительные конструкции, коммуникация, мотивация.

По нашему мнению, инновационные методы обучения это и интерактивные, и учебно-деловые игры, и различные активные методы обучения, которые применяются на любом этапе урока.

Личный опыт работы в образовании показал, что в интерактивных методах обучения, которые рекомендуются для использования в модулях, активно используются вопросительные предложения и ответы на них.

Мастер-классы, проведенные в школах, показали, что учащиеся национальной школы на уроках русского языка с использованием инновационных методов обучения испытывают определенные трудности в русской речи при необходимости употребления вопросительных предложений и ответов на них.

Активная употребляемость вопросно-ответных конструкций на уроках русского языка, а также трудности, с которыми сталкиваются учащиеся национальной школы при использовании в речи вопросительных предложений.

В учебно-методическом комплексе повышения квалификации учителей рекомендуется на уроках русского языка и литературного чтения в школе использовать интерактивные

методы обучения, такие как метод “Дельфи”, “Графические органайзеры”, диаграмма Венна”, “Кластер”, “ЗХУ”, “Дебаты”, “Вертушка” (Метод Славина), “Бортовой журнал”, “Мозговой штурм”, “Корзина идей”, “Ромашка Блума”, ”ТРИЗ”, “Ролевая игра”, технология “Обучение в сотрудничестве”, метод “Проектов”, “Синквейн”, метод “Анализ кейсов”, метод “Кейс-стадий”, “Мозаика (ажурная пила)”, “Толстые и тонкие вопросы”, “Фишбоун” и другие очень эффективные методы активизации речевой деятельности детей, которые можно использовать не только в старших, но и в младших классах национальной школы.

Перечисленные инновационные образовательные технологии обучения позволяют осуществлять лично-ориентированную подготовку учащихся, главной задачей которого является раскрытие интеллектуально-познавательного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

Инновационные методы обучения внедряются в учебный процесс с целью обеспечения общества компетентными специалистами с логическим складом ума, способных применять инновационные методы в профессиональной деятельности.

Использование игровых элементов в инновационных методах обучения на уроках русского языка и литературного чтения очень близки детям с раннего возраста. В инновационных методах обучения много мотиваций для проявления личности ребенка. Соревновательные элементы заданий делают детей коммуникабельными и активными участниками учебного процесса, что положительно сказывается в целом на успеваемость школьников. Игры и задания к ним имеют важное значение для рациональной и продуктивной организации процесса обучения, в том числе в методике преподавания русского языка и литературного чтения как иностранного в национальной школе.

Проблема использования игровых технологий в процессе обучения в педагогической теории и практике не является новой. Игра как одна из главных форм развития психических функций и средств познания ребенком окружающего мира взрослых и природы, что игра - это деятельность, свойственная людям с рождения и до старости, через которую человек познает мир, игра – предварительная тренировка перед серьезным делом, которое предстоит человеку в жизни, игра – это узнавание и испытание себя. Игра – необходимая часть культуры.

Игровые формы занятий на уроках русского языка и литературного чтения не только поддерживают интерес учащихся к предмету, повышают мотивацию изучения русского языка, но и способствуют активизации мышления. Применение приемов игры в обучение

детей способствует закреплению языковых явлений в памяти на слух и зрительно.

Таким образом, игру можно считать полноценной частью учебного процесса, связующим звеном между процессом обучения и реальным миром.

В специальной литературе об обучении в интерактивном режиме, об “обучении в сотрудничестве,” много говорится о положительных сторонах активных методик, и это не подлежит сомнению.

Одним из значительных достижений использования активных методов обучения является развитие у детей школьного возраста коммуникативных умений и навыков. Действительно, обучение речевой коммуникации - это есть стержень реализации рассматриваемых методов обучения. При этом важным элементом, рассматриваемых инновационных методов обучения, является сбор и запись необходимой информации. Это значит, что ученик должен обладать навыками правильной устной и письменной речи, что, несомненно, создает определенные трудности при организации любой учебно-деловой игры.

Как выше уже было сказано, что при проведении “Мастер классов” на уроках русского языка и литературного чтения в ряде школах были выявлены трудности, которые испытывают учащиеся при использовании вопросительных предложений и ответов на них в письменных и устных речевых ситуациях.

Изучение методики применения инновационных педагогических технологий в виде учебно-деловых игр с применением кейсов показывает, что учащиеся вовлекаются в беседу путем использования вопросительных конструкций типа: “Как бы вы поступили в этом случае?”, “Что вы думаете по этому поводу?”, “Какое решение вы примете?”, “Что вы делаете?”, “О чём вы думаете?” и пр. Эти примеры используют как для выяснения обстоятельств, так и для вовлечения в дискуссию тех, кто по тем или иным причинам не решается подключиться в дискуссию.

Вопросно-ответные конструкции активно используются на уроке при организации “Мозгового штурма”. Как правило, для мозгового штурма создаются две группы учеников. В первую группу входят генераторы идей, а вторая группа состоит из учеников-комиссии, занимающейся обработкой и отбором предложенных идей. Обработка и отбор материала осуществляется путем постановки вопроса к предлагаемым идеям.

Метод “Проектов” невозможно использовать в учебных ситуациях без употребления вопросительных конструкций, при помощи которых учитель помогает и направляет участников проекта в необходимое русло.

В методе “Аквариум” учитель использует проблемные вопросы, а дети должны понять вопрос и выполнить задание. Таким образом реализуются учебная цель урока.

Учебно-деловая игра “Толстые и тонкие вопросы” вовсе состоит только из вопросов и ответов. Толстые вопросы требуют развернутых, подробных ответов. Например, “Что вы знаете о птицах?” Тонкие вопросы требуют однозначных, коротких ответов. Например, “Какой ваш любимый праздник?”

С точки зрения использования вопросно-ответных конструкций определенным интерес представляет “Ромашка Блума” или “Ромашка вопросов”, где шесть лепестков представляют собой шесть типов вопросов: простые вопросы, уточняющие вопросы, интерпретационные вопросы, творческие вопросы, оценочные вопросы и практические вопросы. Все эти вопросы требуют в ответе использовать определенные конструкции, которые могут быть очень короткими или очень большими.

Из приведенных примеров видно, что всякое языковое общение в письменной и, прежде всего, в устной форме реализуется посредством монологической и диалогической речи. В организации как первой, так и в особенности второй, большую роль выполняют вопросительные слова и предложения, которые всегда стимулируют и направляют процесс речевого общения в различных жизненных ситуациях, когда цель практического овладения языком рассматривается в качестве ведущей, определяющей содержание учебного предмета “Русский язык и литературное чтение” в узбекской школе.

Таким образом, мы пришли к выводу, что все виды активных методов обучения наряду с положительными стимулами могут иметь трудности, которые способны тормозить активное участие детей в общении из-за неумения использовать те или иные вопросительные конструкции и ответы на них в учебных ситуациях.

Кроме этого, определенные трудности или ошибки по использованию вопросительных конструкций в учебных ситуациях могут возникать и под влиянием родного языка учащихся национальной школы.

Для выявления причин, порождающих ошибки в русской речи учащихся национальной школы, важное значение имеет лингвистическая характеристика грамматических категорий и форм, подлежащих усвоению в школе, в сопоставлении с родным языком учащихся.

Интересно отметить, что учебные ситуации и используемые в них местоименные вопросительные конструкции, имеют стабильную повторяемость в процессе всего учебного периода в школе. Так, например, вопросительное предложение “Кто сегодня

дежурный?”, “Какое сегодня число?”, “Что было задано на дом?”, “Сколько звуков и букв в слове...?” и т.п. часто используются как в старших, так и в младших классах. Все это наталкивает на мысль, что знакомые детям вопросительные конструкции из учебных ситуаций можно с пользой использовать в речевых ситуациях с применением активных методов обучения. При этом, определение круга вопросно-ответных конструкций, характерных для той или иной учебной ситуации, позволит прогнозировать речевое наполнение учебной ситуации при использовании активных методов обучения.

Следует отметить, что вопросительные конструкции весьма продуктивны не только для активизации диалогической речи, но и для обучения учащихся монологической речи. Для этого можно использовать конструкции с запросом информации о предикативном признаке. Например, “Что такое жизнь?”, “Что такое искусство?”, “Что такое талант?”.

Посредством таких вопросов, адресованных школьникам, можно развивать у детей мыслительную деятельность, потому что данные вопросы призывают человека к размышлению и рассуждению в слух и про себя.

В некоторых речевых ситуациях не все вопросительные конструкции позволяют добиваться развернутых ответов. В этом случае эффективно использовать дополнительные средства типа: расскажите, объясните, изложите, перескажите и т.п. Например, “Дети, расскажите, что вы делали в саду?”, “Ведущий, объясните, что должны делать члены вашей команды?”

В целях достижения развернутых ответов иногда вопросы соединяются с другими конструкциями или дополняются ими. Например: “Кого и почему этот вопрос и ответ на него не устраивает в данной ситуации?”, “Кого включили в состав команды? Чем это было вызвано?”

Ситуативным путем можно подсказать ученикам старших классов недостающие высказывания сложного предложения. Например, придаточная часть ответных сложноподчиненных предложений содержится в вопросе следующего типа: “Что вы делали летом, когда у вас были каникулы?” – “Летом, когда у нас были каникулы, мы приходили в школу ухаживать за огородом”.

В связи с этим возникает потребность во внимательном подходе к изучению и использованию вопросно-ответных конструкций на уроках русского языка и литературного чтения в национальной школе с целью повышения речевых возможностей детей безошибочно применять их в инновационных метода обучения, что намечается сделать в будущих исследованиях.

Таким образом, можно заключить, что модернизация и внедрение инновационных педагогических технологий в учебный процесс обеспечивает переход страны на инновационный путь развития за счет применения современных образовательных технологий, которые знакомы нам из зарубежного опыта. Поэтому знание иностранных языков, в том числе русского языка, становится важнейшей необходимостью любого современного человека.

В связи с этим в настоящее время на уроках русского языка и литературного чтения в национальной школе активно используются инновационные методы обучения.

В инновационных методах обучения часто используются вопросно-ответные конструкции. Наблюдения показали, что при этом учащиеся национальной школы испытывают определенные трудности в русской речи при использовании вопросительных предложений и ответов на них. Предположительно это происходит под влиянием родного языка учащихся. Особенно влияние родного языка заметно, когда дети должны в вопросно-ответных конструкциях русского языка использовать следующие части речи как существительные, прилагательные, местоимения, числительные, причастия и глаголы, изменяющихся по родам. Это происходит, по нашему убеждению, из-за того, что в узбекском языке отсутствует понятие о категории рода.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Учебно-методический комплекс для учителей русского языка и литературы общеобразовательной школы (в школах с узбекским и другими языками обучения). Составили: Бабайцева З.С., Назарова Ш.И. – Ташкент: ТГПИ им. Низами. 2017.
2. Выготский, Л.С. Развитие высших психических функций. Собр. Соч., т. 3. – М.: издательство Юрайт, 2016.
3. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики. Монография. 4-е издание.- М: Издательство Московского университета, 1981.
4. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. – М.: (издательство Тривола), 1994.